

“DADAIZM” XX ASR TASVIRIY SAN’ATNING MA’NOSIZ IFODASI SIFATIDA

D. Ch. Bekmirova

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institute

“Chizmatasvir” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17463380>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada XX asr tasviriy san’atining Birinchi jahon urushi davridan keyingi, murakkab siyosiy davrda tasviriy san’atning yangi oqim va yo‘nalishlari paydo bo‘ladi. Shu oqimlardan biri Dadaizm haqida, uning kelib chiqishi va rivojlanishi, ijodkorlari va asarlar haqida so‘z yuritiladi.

Annatsiya. V dannoy nauchnoy state rassmatrivayetsya vozniknoveniye novix techeniy i napravleniy v izobrazitelnom iskusstve XX veka, v slojnyy politicheskiy period posle Pervoy mirovoy voyni. Odnim iz takix techeniy yavlyayetsya dadaizm, yego istoki i razvitiye, yego tvorsi i ix tvorchestvo.

Anotatsion. This research article examines the emergence of new movements and trends in 20-century visual art during the complex political period following World War I. One such movement is Dadaism, its origins and development, its creators, and their work.

Kalit so‘zi: Avangardizm, kubizm, fovizm, modernizm, ilk abstraksionizm, postimpressionizm, futurizm, ekspressioizm. Dadaizm.

Klyuchevie slova: Avangardizm, kubizm, fovizm, modernizm, ilk abstraksionizm, postimpressionizm, futurizm, ekspressioizm. Dadaizm.

XX asrning boshlanishi ulkan siyosiy voqealar, Jahon tarixida qarama qarshi voqealarga, ulkan imperiyalarning qulashi va tugatilishi, va yangi tuzimning barpo bo‘lishi kabi to‘la davrni boshdan kechirdi.

Birinchi Jahon urushi inson hayotiga, madaniyatga va san’atga katta ta’sir o‘tkazdi. Urush jamiyatga, san’atkorlarda an’anaviy qadriyatlarga ishonishni qayta ko‘rib chiqishga undadi.

XX asr tasviriy san’atda ulkan o‘zgarishlar, uslub va oqimlar kashf qilina boshladi.

Jumladan tasviriy san’atda bir qator avangardizm, kubizm, fovizm, modernizm, ilk abstraksionizm, postimpressionizm, futurizm, ekspressioizm. dadaizm kabi yangi oqim va yo‘nalishlar paydo bo‘ldi. Ko‘pgina rassomlar ana shu oqim va yo‘nalishlarda ijod qila boshladilar.

Men ushbu maqolada “Dadaizm” oqimi haqida yoritmoqchiman. Dadaizm (Dadaism oqimi an’anaviy tasviriy san’at tushunchasiga qarshi chiqadi, aqil-idrok, mantiq va estetika sohasidagi standartlarni buzadi.

Dadaizm oqiminig paydo bo‘lishi va tarixi. Dadaizm fransuz tilidan “Dada-

o‘yinchoq ot degan ma’noni bildiradi. Birinchi jahon urushi paytida betaraf Shveysariyada 1915-1920 yillar oralig‘ida faollashgan madaniy oqimdir.

Dadaizm –

avangardsifat adabiy va ijodiy oqim bo‘lib, 1915 yildi Shveysarining Syurix shahrida burjua hukumatiga, urushga va an’anaviylikka qarshilik sifatida paydo bo‘lgan va ma’nosizlik degan ma’noni bildiradi.

1920 -

yillarda Fransyz dadaizmi syurrealizmi bilan, Germaniyada esa ekspressionizm oqimi bilan birlashdi. Ba'zi san'at nazariyotchilari postimpressionizm dadaizm oqimidan kelib chiqqan deb hisoblangan.

Birinchi jahon unushi davridan keyin Germaniyaning Berlin shahrida, Fransiyada va boshqa Yevropa mamlakatlarida Dadaizm turli shakllarda kenga bordi. Yangi janrlar va texnikalar (kollaj, fotomontaj, “readymade” asarlar va boshqalar) paydo bo'ldi.

Dadaizmning xususiyatlari va estetikasi:

1. An'anaviy san'at tushunchalariga qarshi chiqish (anti-art): Dadaizm san'atning aniq me'yorlari, go'zallik qoidalari, akademik chizmalari va klassik formalarini rad etadi. San'at obyektlari bo'lishining o'zi etik va estetik tushuncha bo'lib, urush, qudrat muammolari va siyosiy yo'lsizliklardan uyalmaslik yo'lini topadi.
2. Absurdlik va nonsens: Dadaistlar matn, shakl va kontekstda absurdlikni joriy etishadi. Shu yo'l bilan ular mantiqli tushunchalarning chegarasini sinashadi. Masalan, shoirlikda ma'nosi yo'q so'zlar yoki tovushlardan iborat “sound poetry” namunalari.
3. Readymade (tayyor buyumlarni san'at asari sifatida qo'llash): Odatdagi buyumlar (misol uchun, hayiqandan yaratilgan suv tualeti, yumshoq buyumlar) san'at kontekstida taqdim etiladi, va ularning estetik qiymati va ma'nosi muhokama qilinadi.
4. Kollaj, fotomontaj, assamblyaj: Turli matnlar, tasvirlar, plakatlar, gazetalardagi kesmalar, foto tasvirlar va boshqa materiallar aralashtirilib, shokeffektlar, vizual qarama-qarshiliklar yaratiladi.
5. Siyosiy yoki ijtimoiy tanqid: Dadaizm urushga, burjuaziyaviy jamiyat qadriyatlariga, ideologiyalarga, militarizmga tanqidiy yondashuvda bo'lgan. San'at orqali muxolifatni ifoda etish zarur deb hisoblagan ildigi sezilarli bo'ldi.

Marsel Dyushan, Maks Ernst, Xanna Xyox, Fransis Pikabia, Man Rey, Sofi Toyber-Arpi Jan Arplar Yevropaning Fransiya, Germaniya, Shveysariya va AQSHda yashab ijod qilganlari bilan ularning ijd oqimi va yo'nalishi birgina Dadaizm uslubida bo'lgan. Dadaizm uslubining qamrovi kengligi unda erkinlik, tanqid va yumor mujassamdir.

Xozirgi kunda ya'ni XX asr oxirlari va XXI asr boshlarida endi Sharq davlatlari rassomlari ham Dadaizmning boshqa uslublar bilan aralashtirgan xolda shug'illana boshladilar.

XXI Dadaizm uslubida ijod qilayotgan rassomlar soni keskin kamaydi, sababi tasviriy san'atga boshqa uslub va oqimlar kirib kela boshladi.

Ammo fotograflar va havaskor fotograflar, kopyuter ijodkorlari Dadaizmning foto kollaj uslubidan foydalanib kelmoqdalar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Khujaniyozov R.Q. Fine lines Uzbekistan painting art. Art and design Social Science, 2022. – B. 8-11.
2. Khujaniyozov R.Q. The Integral Role of Artists is the Development of Fine Arts. ARTS AND DESIGN, 2024 ISSN: 2660-6844, – B. 18-21.
3. Erkabayeva F.A Yangi O'zbekiston mahobatli rangtasvir san'atining bugungi kundagi taraqqiyot yo'li, – RESEARCH AND EDUCATION, 2023. ISSN: 2181-3191. – B. 96-100
4. Allabergenov S.A. The Significance of Colors as an Emotional Factor in the Art of Painting. – USE: AMERICAN Journal of Public Diplomacy and International Studies, 2023. – ISSN (E): 2993-2157 – R. 148-150
5. Mahmudov B.T. Perception of Miniature Works through an Artistic Image. USE: IJNRAS, 2023. – ISSN: 2751-756X. – R. 179-182

6. Makhmudov B.T. The artist's psychological perception of colors, *Innovation and Integrity*, 2023. – ISSN: 2792-8268.
7. Umirzakov R.R. Imagination allows a person to realize many projects. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 2023. – ISSN - 2795-8612. – R. 158-161
8. Xo‘janiyozov R.Q. O‘zbekiston tasviriy san'atida o‘rol tansiqboyev ijodi va faoliyati. – *RESEARCH AND EDUCATION*, 2023. – ISSN: 2181-3191 – B. 78-79.
9. Vokhidova G.I. Cubism in Fine Arts – *Innovation and Integrity*, 2023. – ISSN: 2792 8268 – R. 39-40
10. Korolkova Ye.F. Innovatsionniy podxod v xudojestvennom obrazovanii, sovremennie napravleniya dekorativno-prikladnogo iskusstva, – *RESEARCH AND EDUCATION*, 2023. ISSN: 2181-3191. – R.107-111.